

DARSLARDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596652>

Jaliyeva Taluasxan Jalgasbayevna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegayli tumani

19-maktab tarix fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning yo'llari keng yoritilgan. Dars jarayonida o'qituvchilar pedagogik texnologiyalardan foydalansalar katta samaraga erishadilar.*

Kalit so'zlar: *ta'lim-tarbiya jarayoni, zamonaviy pedagogik texnologiya, innovatsiya, innovatsion ta'lim.*

Ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri shaxs manfaati va ta'lim ustivorligi hisoblanadi. Bu davlatimiz ta'lim sohasidagi ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli ta'limning yangi modeli yaratildi. Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish bevosita zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga samarali joriy etish jarajasi bilan bog'liqligini inkor etib bo'lmaydi. Pedagogik texnologiyani joriy qilishni inovatsion jarayon deb qarash mumkin. Bunda "inovatsiya"ni biror o'quvchilar jamoasi faoliyatini takomillashtirish uchun kiritilayotgan va bu innovatsiya sub'ekti tomonidan yangilik deb qabul qilingan yondoshuv tushuniladi. Texnologiya taraqqiyotida inson psixologiyasi katta o'rin tutadi.

Tarixan pedagogik texnologiya taktik (strategik emas) jihatdan faoliyat ko'rsatgan va rivojlangan. Hozirgi kunda pedagogik texnologiyalarni amalda qo'llash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish dars jarayoniga kirib bormoqda. Bu texnologiya o'qitish jarayoning o'zaro bog'liq qismlarini tashkiliy jihatdan tartibga keltirishdir. Pedagogik texnologiya o'qituvchining kasbiy faoliyatini yangilovchi va ta'limga yakuniy natijani kafolatlovchi majmualar yig'indisi hisoblanadi. Pedagogik texnologiya o'zining egiluvchanligi, natijalarning turg'unligi, samaradorligi, oldindan loyihalaniş zarurati bilan metodikadan farq qiladi. Ilg'or pedagogik texnologiyalar hozirgi davrdagi ta'lim jarayoni sifatini yuqoriga olib chiquvchi metodlar tizimiga aylandi. Shuning uchun texnologik yondashuv asosida o'quvchilarga bilim berish, ularning malaka va ko'nikmalarini shakllantirish, interfaol ta'lim olishga yordam beruvchi inovatsion usullardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Pedagogik texnologiyalar darsga o'quvchilar faoliyatining yuqori darajasini ta'minlash asosida oldindan belgilangan maqsadga erishishga qaratiladi. O'qituvchining zamonaviy usullarni qo'llashi ta'limda yuqori samaradorlikka olib

keladi. Pedagogik texnologiyaning asosiy tarkibiy qismi o'qituvchining mimik va pantomimik harakatlardan samarali foydalanishidir. Dars jarayonida aniq imo-ishora, ma'noli qarash, rag'batlantiruvchi yoki istehzoli tabassum pedagogik ta'sir ko'rsatishda so'zli tushuntirish yoki e'tiroz bildirishga qaraganda ancha samarali muomala vositasi hisoblanadi. Ma'lumki, inovatsion ta'limning bir ko'rinishi hamkorlik bo'lib fanlar o'rtasidagi hamkorlikdir. Shu bilan bilan birga o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik ko'lami qancha keng bo'lsa, bilimlarni o'zlashtirish darajasi shuncha puxta bo'ladi. Yangi pedagogik texnologiyaning asosiy mohiyati, uning ehtiyojlarini rivojlantirishdan hamda ularning harakatlari faol bo'lib, bir-biriga ta'sir qilishdan iboratdir.

Darsda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzal tomonlari juda ko'p. Ma'lumki, zamonaviy pedagogik texnologiyalarning asosiy sifat ko'rsatkichlari quyidagilarni tashkil etadi:

1. Bilim olish darajasini kafolatlash.
2. Belgilangan bilim olish natijalariga erishish samaradorligini ta'minlash.
3. Ta'limning didaktik vositalaridan foydalanishni optimallashtirish.

O'yin bilan bog'liq faoliyat o'zining qo'yidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ulardan dars mashg'ulotlarida quyidagi usullarda foydalanish mumkin: - aqliy hujum. O'quvchilarda hozirjavoblikni shakllantiruvchi usul, uning psixologik mohiyati shundaki, oddiy munozara, bahslashuvlar ko'proq ongli va asosiy fikrlarni bayon etishga harakat qiladilar.

-bahs-munozara. Alohida dars ko'rinishida bo'lib, o'tilgan mavzuga oid munozarali, muommolarni ikki guruhga bo'lib hal etish usuli.

-juftliklarda ishlash. Guruhdagi barcha o'quvchilarning yonida yoki orqasida o'tirgan sherigi bilan baravariga fikr almashib, muloqot qilish usuli.

-zanjir mashqi. O'quvchilarning darsda o'rganilgan mavzuni qismlarga bo'lib, navbatma-navbat bayon etishlarini umumlashtirish usuli.

-ijodiy ish. O'quvchilarning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan usul.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida bayon qilingan maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim-tarbiyaning maqsadini yangi yo'nalishga burdi. Ayni paytda, zamonaviy pedagogik texnologiya tizimli yondashuvlar asosida o'qitishning shakllarini qulaylashtirish, uning natijasini kafolatlash va ob'ektiv baholash uchun zarur bo'lgan inson salohiyati hamda texnik vositalarining o'zaro hamkorligini namoyon qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Ta'limda interfaol usullardan foydalanish", Boshlang'ich ta'lim jurnali 2009 y., № 2.

2. Karnegi D. Do'st orttirish va odamlarga ta'sir ko'rsatish to'g'risida. O'z-o'ziga ishonch hosil qilish va omma oldida so'zlash san'ati. Bezovtalikdan xalos bo'lish va yangi hayot boshlash sirlari. –T.: Yangi asr avlodi, 2013.
3. Satib-Aldiyev A. Muloqotni tashkil etishning psixologik-pedagogik jixatlari. O'quv- metodik qo'llanma. – T.: TOUQBYu, 2012.
4. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 167-168.
5. Minamatov, Y. E. U. (2021). APPLICATION OF MODULAR TEACHING TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY. Scientific progress, 2(8), 911-913.
6. Minamatov, Y. E. O. G. L., & Nasirdinova, M. H. Q. (2022). APPLICATION OF ICT IN EDUCATION AND TEACHING TECHNOLOGIES. Scientific progress, 3(4), 738-740.
7. Okhunov Dilshod Mamatzhonovich, Okhunov Mamatjon Khamidovich, & Minamatov Yusupali Esonali o'g'li. (2022). DIGITAL ECONOMY: ESSENCE, FEATURES AND STAGES OF DEVELOPMENT. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(04), 355–359. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MFNWD>
8. Горовик, А. А., & Халилов, З. Ш. (2021). КОНЦЕПЦИИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ. Universum: технические науки, (1-1), 15-17.
9. Горовик, А. А., & Халилов, З. Ш. (2021). ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. Universum: технические науки, (12-1 (93)), 54-56.
10. Горовик, А. А., & Турсунов, Х. Х. У. (2020). Применение средств визуальной разработки программ для обучения детей программированию на примере Scratch. Universum: технические науки, (8-1 (77)), 27-29.